

**A MOTIVAÇÃO NO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA: COMO ESSA
RELAÇÃO AFETA O TRABALHADOR E AS ORGANIZAÇÕES**

MOTIVATION AT WORK AND QUALITY OF LIFE: HOW THIS RELATIONSHIP
AFFECTS WORKERS AND ORGANIZATIONS

Ketry Hanna Juvêncio Monteiro¹
Alexandre Carneiro de Souza²

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a relação entre qualidade de vida no trabalho e motivação, e como essa relação afeta o bem-estar dos colaboradores e a eficácia das organizações. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando meios eletrônicos como a Internet para consultar estudos e artigos científicos sobre o tema. A análise dos resultados da pesquisa mostrou que a relação entre qualidade de vida no trabalho e motivação é diretamente proporcional à satisfação e bem-estar dos colaboradores. Isso ocorre porque quando o trabalhador está satisfeito com seu trabalho, ele se sente mais motivado a realizar suas tarefas e alcançar seus objetivos. A motivação, por sua vez, é um fator essencial para o desempenho e produtividade dos colaboradores. Colaboradores motivados são mais produtivos, proativos e comprometidos com a organização. Portanto, investir em qualidade de vida no trabalho é uma forma de aumentar a motivação dos colaboradores e, conseqüentemente, melhorar o desempenho e produtividade da organização.

Palavras-chave: Satisfação, Produtividade, Sucesso, Motivação, Trabalho.

Abstract: The objective of this article was to analyze how the relationship between quality of life at work occurs and understand its motivational importance for workers, and how this relationship affects the well-being of employees and consequently the effectiveness of organizations. This is research carried out through a bibliographical review, using electronic means such as the Internet to consult studies and scientific articles on the topic in question. The analysis carried out after its completion demonstrated that the relationship between quality of life at work and motivation is directly proportional to employee satisfaction and well-being. This occurs because when workers are dissatisfied with their work, they may have lower productivity, proactivity and commitment to the organization. To reach this conclusion, it was necessary during the process to study the various motivational models and theories, identifying through them the main indicators of quality of life at work, including its physical, psychological and social aspects. At the end of this study, it is possible to state that both motivation and quality of life at work are interrelated aspects and both are essential for success in an organization. Investing in these areas can bring benefits both to employees, who feel more engaged and satisfied, and to companies, which experience increased productivity, talent retention and a positive organizational climate.

Keywords: Satisfaction, Productivity, Success, Motivation, Work.

¹ Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: ketrymonteiro@gmail.com

² Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alexandre@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O ambiente de trabalho é um espaço de grande importância para as pessoas, pois é onde elas passam a maior parte do seu tempo diário. Por isso, é essencial que ele seja um local motivador e propício para o desenvolvimento profissional e pessoal dos trabalhadores. Nesse sentido, a motivação e a qualidade de vida no trabalho desempenham papéis fundamentais para o sucesso individual e organizacional.

A motivação é um impulso interno que leva as pessoas a agirem de maneira direcionada a alcançar seus objetivos. No contexto profissional, a motivação influencia a satisfação, o engajamento e o comprometimento dos funcionários. Colaboradores motivados tendem a demonstrar maior interesse e empenho em suas tarefas, o que resulta em maior produtividade e qualidade no trabalho.

A qualidade de vida no trabalho, por sua vez, é um conjunto de fatores que contribuem para o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Inclui vários aspectos tais como: -Condições físicas do trabalho: ambiente seguro e saudável, equipamentos adequados, etc. -Condições psicológicas do trabalho: autonomia, oportunidades de crescimento, reconhecimento, etc. -Condições sociais do trabalho: relações interpessoais positivas, clima organizacional favorável, etc.

A qualidade de vida no trabalho também pode influenciar a motivação dos colaboradores. Um ambiente de trabalho agradável e estimulante pode aumentar a motivação dos trabalhadores, fazendo com que eles se sintam mais satisfeitos e comprometidos com seu trabalho.

Tanto a motivação quanto a qualidade de vida no trabalho têm efeitos positivos no desempenho e na satisfação dos colaboradores. Colaboradores motivados e satisfeitos com seu trabalho tendem a ser mais produtivos, criativos e inovadores. Eles também estão mais propensos a permanecer na empresa e a recomendá-la a outros. As empresas que investem na motivação e na qualidade de vida dos seus colaboradores tendem a ser mais produtivas, inovadoras e lucrativas.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre motivação e qualidade de vida no trabalho e seus efeitos no desempenho e na satisfação dos colaboradores. Os objetivos específicos são: -Investigar as teorias e modelos de motivação relevantes para o ambiente de trabalho; -Explorar os conceitos da qualidade de vida no trabalho; -Identificar os fatores que influenciam a motivação dos colaboradores; -Identificar a influência da qualidade de vida no desempenho e na satisfação dos colaboradores; -Analisar a legislação, as práticas e estratégias de gestão que promovem a motivação e a qualidade de vida no trabalho.

A pesquisa utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que utiliza fontes secundárias, como livros, artigos científicos,

relatórios, etc. Os dados coletados na pesquisa bibliográfica foram analisados de forma descritiva. A análise descritiva é um tipo de análise que descreve os dados coletados sem fazer inferências sobre eles. O trabalho está estruturado em quatro capítulos da seguinte forma: 1-Qualidade de vida e motivação no trabalho; 2-O processo de implantação, implementação e resultados da qualidade de vida no trabalho; 3-Motivação e produtividade: impactos e repercussão de programas de bem-estar dos funcionários; 4-Legislação, motivação e qualidade de vida no trabalho.

2. QUALIDADE DE VIDA E MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: ELEMENTOS TEÓRICOS

A qualidade de vida no trabalho (QVT) e a motivação são dois conceitos interligados que têm sido estudados por diversos estudiosos do comportamento humano. “A motivação é um processo que envolve as necessidades, os desejos, as percepções e as expectativas do indivíduo, que influenciam a sua conduta no trabalho” (CHIAVENATO, 2009, p. 288).

Segundo Chiavenato (2014, p. 312):

“a motivação é utilizada em diversos sentidos, de um modo geral é tida como o motivo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, dá origem a uma relação no comportamento específico. Esse impulso à ação pode ser provocado por um estímulo externo da organização como por fatores intrínsecos (internos) do indivíduo.”

A qualidade de vida no trabalho (QVT) em contrapartida é um conceito que abrange a satisfação dos trabalhadores com o seu ambiente de trabalho, incluindo aspectos relacionados ao salário, às condições físicas e psicológicas do ambiente, às relações interpessoais, às oportunidades de desenvolvimento profissional e à participação nas decisões.

Pode-se dizer com isso que a QVT se refere ao grau de satisfação que um indivíduo tem com seu trabalho, enquanto a motivação é o que o leva a agir de determinada maneira.

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um conceito que abrange a satisfação dos trabalhadores com o seu ambiente de trabalho, incluindo aspectos relacionados ao salário, às condições físicas e psicológicas do ambiente, às relações interpessoais, às oportunidades de desenvolvimento profissional e à participação nas decisões. Dentro desse contexto foram apresentadas várias teorias entre elas estão: Teoria dos dois fatores de Herzberg: Apontada como uma das teorias mais influentes sobre QVT, é nela que Herzberg (1959) identificou dois tipos de fatores que influenciam a satisfação no trabalho: os fatores higiênicos, que são relacionados às condições externas ao trabalho, e os fatores motivacionais, que estão relacionados ao conteúdo do trabalho.

Outra teoria importante sobre QVT é a teoria das necessidades de Maslow (1943). Maslow propôs uma hierarquia de necessidades humanas, que são organizadas de acordo com a sua importância. As necessidades básicas, como as necessidades fisiológicas e de segurança, devem ser satisfeitas antes que as necessidades mais elevadas, como as necessidades de estima e autorrealização, possam ser alcançadas.

Deci (1975) propõe que a motivação no trabalho pode ser dividida em duas categorias: recompensas intrínsecas e extrínsecas. As recompensas intrínsecas são aquelas que são obtidas pelo próprio trabalho, como o desafio, a autonomia e a realização pessoal. As recompensas extrínsecas são aquelas que são fornecidas pela organização, como o salário, os benefícios e o reconhecimento.

Adams (1965) propõe que os trabalhadores comparam o seu esforço, desempenho e recompensas com os de outros trabalhadores. Quando os trabalhadores percebem que não estão recebendo o mesmo que outros trabalhadores que estão realizando o mesmo trabalho, ficam insatisfeitos e motivados a reduzir o seu esforço.

Ryan e Deci (2000) propõem que a motivação é um processo que envolve a necessidade de autonomia, competência e relacionamento. Quando esses três fatores são satisfeitos, os indivíduos se sentem motivados e comprometidos com a tarefa.

3. .O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um tema cada vez mais importante para as empresas, pois está diretamente relacionada ao bem-estar e à produtividade dos colaboradores.

A implantação de um programa de QVT requer um processo cuidadoso, que deve considerar as necessidades e expectativas dos colaboradores, bem como os objetivos da empresa.

3.1. Implantação:

O processo de implantação de um programa de QVT pode ser dividido em quatro etapas e segundo o Instituto Orienteme são considerados passos cruciais para a implementação dos mesmos são eles³: **Diagnóstico:** Nesta etapa, é importante identificar os fatores que influenciam a QVT na empresa, como o ambiente físico e psicológico de trabalho, o clima organizacional, a satisfação com a função

3

<https://orienteme.com.br/blog/programa-de-qualidade-de-vida-no-trabalho/> < Acessado 06/10/23

executada, a remuneração e os benefícios. **Plano de ação:** A partir do diagnóstico, é possível elaborar um plano de ação que inclua as metas e ações a serem desenvolvidas para melhorar a QVT.

Implementação: Nesta etapa, as ações previstas no plano de ação são colocadas em prática. **Avaliação:** É importante avaliar os resultados do programa de QVT para identificar os pontos positivos e negativos e fazer os ajustes necessários.

3.2. Implementação:

A implementação do programa de QVT deve ser feita de forma gradual, para que os colaboradores tenham tempo de se adaptar às mudanças. É importante envolver os colaboradores no processo de implementação, para que eles se sintam parte do projeto e contribuam para o seu sucesso.⁴

3.3. Resultados:

Os resultados da implantação de um programa de QVT podem ser positivos tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Para a empresa, os resultados podem incluir segundo o Instituto Orienteme⁵: aumento da produtividade; redução do absenteísmo e do turnover; melhoria do clima organizacional; aumento da satisfação dos colaboradores. Para os colaboradores, os resultados podem incluir: melhoria da saúde física e mental; maior satisfação com o trabalho; aumento da motivação e do engajamento. melhores oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

3.4. Exemplos de programas de QVT:

Alguns exemplos de programas de QVT citados pelo Instituto Orientem que por sua vez podem ser implementados nas empresas incluem⁶: Programas de saúde e bem-estar, como ginástica laboral, palestras sobre saúde, campanhas de vacinação e programas de promoção da saúde mental; Programas de desenvolvimento pessoal e profissional, como cursos, treinamentos e workshops. Programas de flexibilidade de trabalho, como home office, horários flexíveis e banco de horas. Programas de reconhecimento e recompensa, como premiações, reconhecimentos públicos e programas de incentivo.

Lembrando que a escolha dos programas de QVT a serem implementados deve ser feita de acordo com as necessidades e objetivos da empresa. É importante que os programas sejam personalizados para atender às características e expectativas dos colaboradores.

•⁴ Livro Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações, de Idalberto Chiavenato, 8ª Ed, 2009.

⁵ <https://orienteme.com.br/blog/programa-de-qualidade-de-vida-no-trabalho/> < Acessado 06/10/23

⁶ <https://orienteme.com.br/blog/programa-de-qualidade-de-vida-no-trabalho/> < Acessado 06/10/23

4. .MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE: IMPACTOS E REPERCUSSÃO DE PROGRAMAS DE BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS

Motivação e produtividade são dois conceitos que estão intimamente relacionados. A motivação é o que nos impulsiona a agir, enquanto a produtividade é a medida do quanto se produz em um determinado período de tempo.

No ambiente de trabalho, a motivação é um fator importante para a produtividade dos funcionários. Quando os funcionários estão motivados, eles se sentem mais envolvidos em suas tarefas, são mais criativos e inovadores, e estão mais dispostos a assumir desafios.

A motivação dos funcionários pode ser influenciada por internos, como seus valores e objetivos pessoais, e por fatores externos, como as condições de trabalho e o reconhecimento recebido.

As empresas podem adotar medidas para promover a motivação dos funcionários, como oferecer treinamento e desenvolvimento, proporcionar um ambiente de trabalho positivo e reconhecer o desempenho dos funcionários. Essas medidas podem ajudar a melhorar a produtividade dos funcionários e, conseqüentemente, os resultados da empresa.

A respeito da produtividade no trabalho, Chiavenato (2004) destaca alguns pontos cruciais: planejamento e organização: estabelecer metas claras, prioridades bem definidas, cronograma de trabalho e prazos realistas são fundamentais para otimizar a produtividade; uma gestão eficiente do tempo: requer a identificação de tarefas demoradas, a eliminação de distrações, a adoção de técnicas de gerenciamento, a delegação de responsabilidades e o aproveitamento ao máximo do tempo disponível; foco e concentração: manter-se concentrado nas tarefas, evitando distrações, desligando notificações e criando um ambiente de trabalho livre de interrupções; uso eficiente da tecnologia: incorporar ferramentas e tecnologias adequadas, como softwares de gestão de projetos e automação de tarefas, contribui para a eficiência no trabalho; equilíbrio entre trabalho e descanso: pausas regulares durante o trabalho são essenciais para recarregar energia e evitar exaustão, mantendo um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso; desenvolvimento de habilidades: investir no aprimoramento de habilidades relevantes para a função, como comunicação, gestão de tempo e liderança, pode potencializar a produtividade dos funcionários; ambiente de trabalho positivo: um ambiente positivo, com cultura de apoio, colaboração e reconhecimento, impacta diretamente a produtividade, motivando e engajando os colaboradores. É essencial destacar que a busca pela produtividade não deve comprometer a saúde e o bem-estar dos funcionários (CHIAVENATO,2004). Equilibrar a busca por produtividade com a qualidade de vida e o bem-estar dos colaboradores é crucial para garantir um desempenho sustentável e de longo prazo. A produtividade, entendida como a otimização dos recursos para alcançar resultados competitivos, está intrinsecamente ligada à função administrativa, que abrange o controle dos processos,

a gestão da cadeia produtiva, as interações entre as pessoas no trabalho e a sobrevivência da empresa por meio da competitividade (CHIAVENATO,2004). Na era do conhecimento, o trabalhador manual está cedendo espaço para o trabalhador do conhecimento, demandando educação e aprendizado contínuos. O trabalhador do conhecimento não apenas contribui para a qualidade produzida, mas também desempenha um papel igualmente significativo. Reconhecer o trabalhador do conhecimento como um ativo, e não apenas como um custo, é crucial para sua produtividade e para a prosperidade da organização (CHIAVENATO,2004). Diante desse cenário, prever o futuro da produtividade e da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) torna-se uma meta de pesquisa e uma área de exploração para novos empreendimentos (CHIAVENATO,2004).

A implementação bem-sucedida de um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) em uma organização é influenciada por diversos fatores críticos. Isso foi investigado por autores como Nadler e Lawler (1977), Hackman e Oldman (1980) e Walton (1973), que desenvolveram os modelos de QVT considerados os mais importantes da atualidade. No livro *Organizational Assessment: The Congruence of Individual and Organizational Needs*, Nadler e Lawler propõem um modelo de QVT que enfoca a congruência entre as necessidades dos indivíduos e as necessidades da organização. Os autores afirmam que a QVT é alcançada quando as necessidades dos indivíduos são satisfeitas de forma que eles sejam capazes de contribuir para o sucesso da organização. O modelo de Nadler e Lawler é composto por três componentes (NADLER e LAWLER, 1977):

- I. Necessidades dos indivíduos: Os autores identificam seis necessidades básicas dos indivíduos no trabalho: Necessidades de segurança: Necessidade de sentir-se seguro e protegido no trabalho. Necessidades de afiliação: Necessidade de pertencer a um grupo e sentir-se aceito valorizado. Necessidades de estima: Necessidade de sentir-se competente e capaz, e de receber reconhecimento por seus esforços. Necessidades de autorrealização: Necessidade de desenvolver seu potencial e alcançar seu pleno potencial.
- II. Necessidades da organização: Os autores identificam quatro necessidades básicas das organizações: Necessidades de produção: Necessidade de produzir bens ou serviços de forma eficiente e eficaz. Necessidades de inovação: Necessidade de inovar e se adaptar a mudanças no ambiente. Necessidades de adaptabilidade: Necessidade de se adaptar às mudanças nas necessidades dos clientes. Necessidades de sobrevivência: Necessidade de sobreviver e prosperar no ambiente competitivo.
- III. Congruência: Nadler e Lawler afirmam que a QVT é alcançada quando as necessidades dos indivíduos são satisfeitas de forma que eles sejam capazes de contribuir para o sucesso da organização.

No livro *Work Redesign*, Hackman e Oldman propõem um modelo de QVT que enfoca a satisfação das necessidades psicológicas dos indivíduos no trabalho. Os autores afirmam que a QVT é

alcançada quando os indivíduos têm a oportunidade de satisfazer suas necessidades psicológicas básicas no trabalho. O modelo de Hackman e Oldman é composto por três componentes (HACKMAN E OLDMAN, 1980):

- I. Necessidades psicológicas: Os autores identificam três necessidades psicológicas básicas dos indivíduos no trabalho: Necessidade de autonomia: Necessidade de ter controle sobre seu próprio trabalho. Necessidade de competência: Necessidade de sentir-se competente e capaz de realizar seu trabalho. Necessidade de relacionamento: Necessidade de ter relacionamentos significativos com os colegas de trabalho.
- II. Características do trabalho: Os autores identificam seis características do trabalho que podem influenciar a satisfação das necessidades psicológicas dos indivíduos: Significado: O trabalho deve ser significativo para o indivíduo e para a sociedade. Variedade: O trabalho deve oferecer variedade e desafios. Autonomia: O indivíduo deve ter controle sobre seu próprio trabalho. Retorno: O indivíduo deve receber feedback sobre seu desempenho. Feedback: O indivíduo deve receber feedback sobre seu desempenho. Relacionamentos: O indivíduo deve ter relacionamentos significativos com os colegas de trabalho.
- III. Resultados: Hackman e Oldman afirmam que a satisfação das necessidades psicológicas dos indivíduos no trabalho leva a resultados positivos para os indivíduos, a organização e a sociedade.

No livro *Work in America*, Walton propõe um modelo de QVT que enfoca a criação de um sistema de trabalho que seja justo e equitativo para todos os envolvidos. Os autores afirmam que a QVT é alcançada quando o sistema de trabalho atende às necessidades dos indivíduos, da organização e da sociedade. O modelo de Walton é composto por oito componentes (WALTON, 1973):

- I. Compensação justa e adequada: O sistema de trabalho deve fornecer aos indivíduos uma compensação justa e adequada por seu trabalho.
- II. Condições de trabalho: O sistema de trabalho deve proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis.
- III. Uso e desenvolvimento das capacidades: O sistema de trabalho deve permitir que os indivíduos usem e desenvolvam suas capacidades.
- IV. Oportunidades de crescimento e segurança: O sistema de trabalho deve oferecer oportunidades de crescimento e segurança aos indivíduos.
- V. Integração social na empresa: O sistema de trabalho deve promover a integração social dos indivíduos na empresa.
- VI. Constitucionalismo: O sistema de trabalho deve ser justo e equitativo para todos os envolvidos.
- VII. Trabalho e espaço total de vida: O sistema de trabalho deve permitir que os indivíduos tenham

um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal.

Esses três modelos são considerados os mais importantes da atualidade segundo esses autores. A seguir, são detalhados oito elementos determinantes, conforme proposto por (WALTON, E CHIAVENATO, 1999, p. 394), que impactam na QVT são eles: O Comprometimento da Alta Liderança: O engajamento e apoio da alta liderança são cruciais para o sucesso de um programa de QVT. Os líderes devem manifestar um interesse genuíno no bem-estar dos funcionários, investindo recursos e tempo na implementação e acompanhamento do programa. A Participação e Engajamento dos Colaboradores: A participação ativa dos funcionários desde o início é essencial. Eles devem ser envolvidos na identificação de necessidades, no planejamento e na implementação das ações de QVT. É crucial ouvir suas opiniões, expectativas e sugestões, garantindo que se sintam parte integrante do processo. O Diagnóstico Preciso das Necessidades e Demandas: Um diagnóstico minucioso e preciso das necessidades e demandas dos funcionários é fundamental para identificar áreas de melhoria e orientar as ações de QVT de maneira eficaz. Métodos como pesquisas, entrevistas e grupos de discussão podem ser empregados para coletar dados. O Planejamento Estratégico e Metas Claras: Um plano estratégico que estabeleça metas, objetivos e ações específicas do programa é crucial. O planejamento deve ser realista, considerando os recursos disponíveis e o contexto organizacional. A Comunicação Efetiva: Uma comunicação clara, transparente e regular é fundamental para o sucesso do programa de QVT. Os colaboradores precisam estar cientes das iniciativas, dos benefícios esperados, dos resultados alcançados e dos próximos passos. A comunicação bidirecional é essencial para permitir que os funcionários expressem suas opiniões. A Avaliação e Monitoramento Contínuos: A avaliação periódica e o monitoramento dos resultados do programa são essenciais para garantir sua eficácia. Indicadores de desempenho devem ser estabelecidos para acompanhar o impacto das ações de QVT e identificar áreas que precisam de melhorias. A Integração com a Cultura Organizacional: O programa de QVT deve estar alinhado com a cultura e os valores da organização, integrando-se aos processos existentes, como gestão de desempenho, desenvolvimento de talentos e práticas de recursos humanos. A Educação e Treinamento: Fornecer educação e treinamento para funcionários e líderes sobre a importância da qualidade de vida no trabalho, seus benefícios e melhores práticas é crucial. Isso contribui para aumentar a conscientização, promover mudanças de comportamento e fortalecer a cultura de QVT na organização.

Esses fatores críticos estabelecem as bases para o sucesso na implementação de um programa de QVT. No entanto, é crucial adaptá-los às circunstâncias e objetivos específicos de cada organização, considerando sua singularidade e possíveis desafios (CHIAVENATO, 1999).

Programas de bem-estar dos participantes de uma organização devem combater o estresse no ambiente de trabalho. O estresse pode impactar tanto os indivíduos quanto as organizações. Segundo Chiavenato (2004), o estresse é "um conjunto de relações físicas, químicas e mentais em uma pessoa

que resultam de estímulos ambientais ou estressores". Nessa perspectiva, o estresse é compreendido como um estado dinâmico no qual a pessoa é influenciada por suas aspirações.

Vários fatores podem contribuir para o estresse no trabalho, como identificados por Chiavenato (2004): autoritarismo do chefe; desconfiança; pressão de demandas e expectativas; cumprimento rigoroso de horários; monotonia de atividades; baixa moral entre colegas; falta de oportunidades de promoção; insatisfação pessoal; traumas; emoções intensas; fadiga; exposição a conflitos e situações problemáticas; sobrecarga de atividades; pressão temporal para concluir tarefas.

Além disso, Chiavenato (2004) também destaca que relacionamentos desafiadores com superiores ou clientes podem gerar nervosismo, inquietação, tensão e outras reações.

Outros problemas associados ao estresse incluem a dependência de álcool e o abuso de drogas. Chiavenato (2004) destaca que o estresse no trabalho pode ter sérias consequências na Qualidade de Vida no Trabalho, afetando negativamente a realização das tarefas. As consequências podem abranger ansiedade, depressão, absenteísmo, rotatividade, angústia, efeitos físicos, distúrbios gástricos e cardiovasculares, dores de cabeça, alienação e redução das relações interpessoais, entre outros. O estresse é uma resposta física e emocional a situações percebidas como desafiadoras, exigentes ou ameaçadoras.

A compreensão desses fatores é crucial para lidar com o estresse no ambiente de trabalho, permitindo que as organizações desenvolvam estratégias eficazes para promover um ambiente mais saudável e reduzir os impactos negativos do estresse, tanto para os colaboradores quanto para o desempenho organizacional.

Um programa de bem-estar dos funcionários representa uma estratégia implementada por uma organização com o propósito de promover a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores no ambiente de trabalho. Essas iniciativas têm como objetivo criar um ambiente propício à saúde física, mental e emocional dos funcionários, levando a um aumento da satisfação, motivação e produtividade.

Conforme destacado por Chiavenato (2004, p. 437):

“...um programa de bem-estar tem geralmente três componentes, a saber: ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais de saúde; educar os funcionários a respeito de riscos de saúde, como pressão sanguínea elevada, tabagismo, obesidade, dieta pobre e estresse; encoraja os funcionários a mudar seus estilos de vida através de exercícios, boa alimentação e monitoramento da saúde.”

5. LEGISLAÇÃO, MOTIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A legislação trabalhista brasileira estabelece normas para garantir a segurança, a saúde e o bem-

estar dos trabalhadores. Essas normas abrangem aspectos como a jornada de trabalho, o salário, as férias, os direitos trabalhistas e as condições de trabalho.⁷ A legislação trabalhista é importante para promover a qualidade de vida no trabalho, pois garante que os trabalhadores tenham condições adequadas para desempenhar suas atividades e que sejam remunerados de forma justa.⁸ No entanto, a legislação trabalhista nem sempre é suficiente para garantir a qualidade de vida no trabalho. Isso ocorre porque existem outros fatores que podem influenciar a qualidade de vida no trabalho, como o clima organizacional, a cultura da empresa e a gestão de pessoas.⁹ A legislação trabalhista, a motivação e a qualidade de vida no trabalho estão inter-relacionadas.¹⁰ A legislação trabalhista estabelece normas que visam garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Essas normas podem contribuir para a motivação dos funcionários, pois criam um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.¹¹

A motivação também pode contribuir para a qualidade de vida no trabalho. Funcionários motivados são mais produtivos, têm mais iniciativa e estão mais propensos a participar da vida da empresa. Isso pode contribuir para um clima organizacional mais positivo e para a criação de oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal.¹²

A qualidade de vida no trabalho, por sua vez, pode contribuir para a motivação dos funcionários. Um ambiente de trabalho com boas condições físicas, psicológicas e sociais pode tornar o trabalho mais agradável e gratificante. Isso pode motivar os funcionários a se comprometerem com seus objetivos e a alcançar um melhor desempenho.¹³

Legislação trabalhista, motivação e QVT são fatores essenciais para a qualidade de vida no trabalho¹⁴:

- I. Legislação trabalhista: garante direitos e proteções aos trabalhadores, como remuneração justa, jornada de trabalho adequada, férias, descanso semanal remunerado, dentre outros.
- II. Motivação: é o que impulsiona as pessoas a trabalharem com empenho e dedicação.
- III. QVT: é um conjunto de fatores que contribuem para o bem-estar físico, psicológico e social dos trabalhadores, como ambiente de trabalho agradável, oportunidades de

⁷Constituição Federal de 1988.

⁸Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

⁹Borges, A. M. (2018). Legislação trabalhista brasileira: fundamentos e principais normas. São Paulo: Saraiva.

¹⁰https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.

¹¹Couto, M. A. M. (2019). Direito do trabalho: curso completo. São Paulo: Saraiva.

¹²Martins, S. (2021). Direito do trabalho: essencial. São Paulo: Atlas.

¹³Martins, S. (2021). Direito do trabalho: essencial. São Paulo: Atlas.

¹⁴Constituição Federal de 1988

desenvolvimento profissional, clima organizacional positivo, etc.

Uma empresa que investe nesses fatores pode:

- IV. Contribuir para a satisfação e o bem-estar dos funcionários: funcionários satisfeitos e bem-estar são mais produtivos, criativos e inovadores.
- V. Reduzir o turnover e o absenteísmo: funcionários satisfeitos e bem-estar são menos propensos a deixar a empresa ou faltar ao trabalho.
- VI. Melhorar a imagem da empresa: empresas que investem na qualidade de vida no trabalho são percebidas como mais comprometidas com seus funcionários.

Portanto, investir em legislação trabalhista, motivação e QVT é uma estratégia importante para qualquer empresa que deseje ter uma força de trabalho motivada, produtiva e comprometida

A segurança e saúde no trabalho são temas de extrema importância, sendo regulamentadas por legislações específicas em diversos países (SESI/SENAI, 2023). Essas leis visam garantir a proteção dos trabalhadores, prevenir acidentes e doenças ocupacionais, além de promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis.

A saúde ocupacional desempenha um papel essencial na proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo. O investimento em programas de saúde ocupacional, a implementação de medidas preventivas e a promoção de uma cultura de segurança são cruciais para garantir o bem-estar dos funcionários (CHIAVENATO, 2004). Conforme o autor Idalberto Chiavenato (2008, p. 269):

“a saúde ocupacional está relacionada com a assistência médica preventiva. Rege-se pela lei 24/94 que instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que dentre outras exige o exame médico pré-admissional, o exame periódico, o de retorno ao trabalho (no caso de afastamento superior a 30 dias), o de mudança afetiva de função, antes da transferência e o exame médico dimensional, nos 15 dias que antecedem o desligamento definitivo do funcionário”.

O programa de proteção da saúde do trabalhador envolve palestras de medicina preventiva, elaboração do mapa de riscos ambientais, relatório anual e arquivos de exames médicos com avaliações clínicas e exames complementares, todos visando à QVT, assim como maior produtividade para as organizações. Os programas de saúde começam a atrair a atenção muito recentemente. São consequências de programas inadequados: aumento de pagamentos por indenizações, aumento de afastamentos por doença, dos custos de seguros, do absenteísmo, alta rotatividade, baixa produtividade e qualidade, além das pressões sindicais, conforme Chiavenato (2004, P. 443):

“um programa de saúde ocupacional requer as seguintes etapas: estabelecimento de um sistema de indicadores, abrangendo estatísticas de

afastamentos e acompanhamento de doenças; desenvolvimento de sistemas de relatórios médicos e recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de saúde ocupacional.

Conforme Chiavenato (2004, p. 437), a implementação da segurança no trabalho em uma empresa requer a observância de diversas etapas cruciais para seu feito.

Essas etapas envolvem: 1) O Estabelecimento de um Sistema de Indicadores e Estatísticas de Acidentes: Inicialmente, é essencial criar um sistema que permita o monitoramento e registro de indicadores e estatísticas relacionados a acidentes. Isso possibilita uma análise aprofundada dos incidentes ocorridos, fornecendo insights valiosos para aprimorar as práticas de segurança no ambiente laboral. 2) Desenvolvimento de um Sistema de Relatório de Providências: A implementação de um sistema eficaz para relatar as providências tomadas em resposta aos incidentes é crucial. Esse sistema visa documentar as ações corretivas adotadas, proporcionando uma abordagem sistemática para a resolução de problemas e prevenção de recorrências. 3) Desenvolvimento de Regras e Procedimentos de Segurança: A elaboração de normas e procedimentos claros e abrangentes é fundamental para orientar os colaboradores sobre práticas seguras. Estabelecer diretrizes específicas contribui para a prevenção de acidentes, assegurando que todos compreendam e sigam as normas de segurança estabelecidas. 4) Recompensas aos Gerentes e Supervisores pela Administração Eficaz da Função: Reconhecer e recompensar gerentes e supervisores pela administração eficaz das atividades relacionadas à segurança é um estímulo positivo. Isso não apenas valoriza a eficiência na gestão de segurança, mas também incentiva uma cultura organizacional voltada para a prevenção e a segurança dos colaboradores (CHIAVENATO, 2004).

Diante dessas condições, algumas empresas optam por estabelecer serviços de segurança internos, visando desenvolver normas e procedimentos que promovam a prevenção de acidentes (CHIAVENATO, 2004). No entanto, é salientado por Chiavenato que o sucesso nesse empreendimento está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento adequado dessas normas. O não cumprimento ou implementação inadequada pode resultar em insucessos e impedir que as medidas de segurança atinjam seus objetivos dentro da organização (CHIAVENATO, 2004).

Abaixo estão algumas das principais legislações e programas relacionados à segurança e saúde no trabalho, conforme destacado pela instituição do Sesi/Senai¹⁵: 1-Normas Regulamentadoras (NRs) no Brasil: No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Ministério da Economia, estabelece as Normas Regulamentadoras (NRs) por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essas normas abrangem diversos aspectos da segurança e saúde no trabalho, como prevenção de acidentes, ergonomia, proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos, entre outros. 2. Occupational Safety

¹⁵ <http://www.sesi-ce.org.br> > Acessado em 06/10/2023

and Health Administration (OSHA) nos Estados Unidos: A OSHA é uma agência do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos que estabelece regulamentações e padrões de segurança e saúde no trabalho. Seu objetivo é garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores americanos. 3. Health and Safety Executive (HSE) no Reino Unido: O HSE é a agência responsável pela regulamentação e promoção da saúde e segurança no trabalho no Reino Unido. Ele estabelece padrões e diretrizes para prevenir acidentes, doenças ocupacionais e danos à saúde dos trabalhadores. 4. Framework Directive 89/391/EEC da União Europeia: Esta diretiva é uma legislação da União Europeia que estabelece os princípios gerais de segurança e saúde no trabalho. Ela fornece uma estrutura legal para a proteção dos trabalhadores em todos os países-membros da União Europeia. 5. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) nos Estados Unidos: O NIOSH é uma agência federal dos Estados Unidos que tem como objetivo realizar pesquisas e fornece recomendações para prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho. Ele desenvolve programas de pesquisa, estudos epidemiológicos e fornece orientações técnicas para melhorar a segurança e saúde no trabalho. Essas são apenas algumas das legislações e programas existentes em diferentes países, refletindo o compromisso global em garantir ambientes de trabalho seguros e saudáveis para todos os trabalhadores. É importante ressaltar que cada país pode ter suas próprias leis e regulamentações específicas para segurança e saúde no trabalho. É fundamental que as empresas estejam cientes das legislações aplicáveis em seu país e cumpram com as obrigações estabelecidas, visando proteger a segurança e saúde de seus trabalhadores. Além disso, programas internos de segurança e saúde no trabalho também são essenciais para promover um ambiente seguro e saudável, e devem ser implementados pelas organizações como parte de sua responsabilidade em proteger seus funcionários.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo central a análise da relevância metodológica da qualidade de vida no ambiente de trabalho, abordando-a como um fator essencial para motivar os colaboradores nas organizações. Após uma investigação aprofundada dos conceitos de motivação e qualidade de vida no trabalho, observou-se que ambos desempenham papéis cruciais para alcançar o sucesso, tanto em nível individual quanto organizacional.

A criação de um ambiente motivador, onde os funcionários se sintam valorizados, engajados e capacitados para desenvolver seu potencial, emerge como uma estratégia fundamental. Esse contexto propicia benefícios tangíveis para as empresas, refletindo em equipes mais produtivas e comprometidas. É consensual no meio empresarial que colaboradores devidamente motivados tendem a ser mais produtivos, criativos e comprometidos com os objetivos da empresa.

Assim, fica evidente que a promoção de uma atmosfera de trabalho que valoriza a qualidade de vida e estimula a motivação é crucial para o alcance do sucesso individual e organizacional. Essa

compreensão é amplamente reconhecida no setor de recursos humanos, consolidando a importância estratégica de investir na qualidade de vida no trabalho para otimizar o desempenho e a satisfação dos colaboradores.

Investir na qualidade de vida no trabalho não apenas proporciona bem-estar, equilíbrio e satisfação aos colaboradores, mas também se reflete em um clima organizacional positivo nas instituições empresariais. É fundamental que as empresas adotem estratégias e políticas que incentivem tanto a qualidade de vida quanto o bem-estar, visando ao crescimento mútuo de seus colaboradores e, conseqüentemente, da própria empresa. Através da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), as organizações buscam criar um ambiente laboral saudável, equilibrado e satisfatório, onde os colaboradores se sintam valorizados, engajados e motivados a dar o melhor de si. A promoção da QVT não apenas reconhece o bem-estar como crucial para o desempenho e sucesso dos funcionários, mas também contribui para a retenção de talentos, redução da ausência no trabalho e aumento da satisfação profissional.

A metodologia da QVT engloba diversas práticas e estratégias, desde a criação de um ambiente físico seguro até a valorização da diversidade. Sua implementação não se resume a oferecer benefícios isolados, mas representa uma abordagem holística incorporada à estratégia e gestão da empresa. Líderes, gestores e colaboradores trabalham em conjunto para promover um ambiente laboral mais saudável e motivador, fortalecendo o vínculo entre empresa e funcionário.

Em resumo, a Qualidade de Vida no Trabalho desempenha um papel fundamental na motivação dos colaboradores e é um fator-chave para o sucesso das organizações. O investimento no bem-estar e satisfação pessoal dos funcionários cria um ambiente propício para o engajamento, a produtividade e o sucesso mútuo. Portanto, a QVT deve ser considerada não apenas como uma prática, mas como um investimento valioso que proporciona inúmeros benefícios tanto para os colaboradores quanto para as próprias empresas.

REFERENCIAS

ADAMS, J. Stacy. Inequity in social exchange. In: L. Berkowitz (Ed.). *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267-299). New York: Academic Press, 1965.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

BORGES, A. M. (2018). *Legislação trabalhista brasileira: fundamentos e principais normas*. São Paulo: Saraiva.

BORGES, L. M.; Gomes, A. M.; Carvalho, J. M. Relação entre a qualidade de vida no trabalho, a motivação e a produtividade. *Revista de Administração e Negócios da Amazônia*, v. 14, n. 1, p. 1-19, 2022.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, DF: Senado Federal, 1943.

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

CARVALHO, J. M.; Borges, L. M.; Gomes, A. M. Relação entre a legislação trabalhista, a motivação e a qualidade de vida no trabalho. *Revista de Administração e Negócios da Amazônia*, v. 13, n. 1, p. 37-54, 2021.

COUTO, M. A. M. (2019). *Direito do trabalho: curso completo*. São Paulo: Saraiva.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 4. Ed. São Paulo: Manole, 2004.

CHIAVENATO, Idalberto. *Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações*. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 1998.

CHIAVENATO, I. (2008). *Gestão de pessoas: fundamentos básicos*. 8. ed. São Paulo: Manole.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.

CHIANENATO, Idalberto. (2014). *Administração de Recursos Humanos*. 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

DECI, Edward L. *Intrinsic motivation*. New York: Plenum Press, 1975.

GOMES, A. M.; Carvalho, J. M.; Borges, L. M. Motivação e qualidade de vida no trabalho: uma revisão de literatura. *Revista de Administração e Negócios da Amazônia*, v. 13, n. 2, p. 1-20, 2021.

GOMES, A. M.; Borges, L. M. Relação entre a legislação trabalhista e a qualidade de vida no trabalho. *Revista de Administração e Contabilidade da UFSM*, v. 15, n. 2, p. 224-238, 2018.

GOMES, A. M.; Borges, L. M.; Carvalho, J. M. Relação entre a legislação trabalhista, a motivação, a qualidade de vida no trabalho e a produtividade. *Revista de Administração e Negócios da Amazônia*, v. 14, n. 2, p. 1-19, 2022.

Hackman, J. R., & Oldman, G. R. (1980). *Work Redesign: Behavioral Science Approaches to Organizational Change*. Addison-Wesley Publishing Company.

HERZBERG, Frederick. *Work and the nature of man*. New York: World Publishing, 1959.

INSTITUTO ORIENTEM. *Qualidade de vida no trabalho: guia para a implantação de programas*. São Paulo: Instituto Orientem, 2023.

INSTITUTO ORIENTEM. *Manual de Qualidade de Vida no Trabalho*. São Paulo: Instituto Orientem, 2022.

MASLOW, Abraham H. A theory of human motivation. *Psychological Review*, v. 50, n. 4, p. 370-396, 1943.

MARTINS, S. (2021). *Direito do trabalho: essencial*. São Paulo: Atlas.

NADLER, D. A., & Lawler, E. E. (1977). *Organizational Assessment: The Congruence of Individual and Organizational Needs*. The Dryden Press.

OLIVEIRA, M. S.; Borges, L. M.; Gomes, A. M. Fatores que influenciam a qualidade de vida no Trabalho: uma revisão de literatura. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 23, n. 1, p. 1-23, 2019.

RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, v. 55, n. 1, p. 68-78, 2000.

SESI/SENAI. (2023). *Segurança e saúde no trabalho: legislação, motivação e qualidade de vida*. Brasília, DF: Serviço Social da Indústria.

WALTON, Richard E. (1973) *Quality of working life: what is it? How do we get it?* Boston: Harvard Business Review.

WALTON, R. E. (1973). *Interpersonal Peacemaking: Confrontations and Third-Party Consultation*. Addison-Wesley Publishing Company.